

ABORDAGENS ATUAIS NA PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 26/05/2024](#)

CURRENT APPROACHES IN THE PREVENTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ALZHEIMER'S DISEASE: AN INTEGRATIVE REVIEW OF THE LITERATURE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11324740

Carolina Garcia Velloso¹; João Guilherme Dorneles Ferraz²; Maria Eduarda Dorneles Ferraz³; Roosevelt Albuquerque Gomes⁴; Bruno Mendes de Paula⁵; Mariane Veiga de Queiroz⁶; Danuza Ravena Barroso de Souza⁷; Davi da Costa Silvestre⁸; Rayane Campos Alves⁹.

Resumo:

Introdução: A Doença de Alzheimer é definida pelo rebaixamento da cognição, função e comportamento, sendo considerada a forma mais comum de demência. Tal doença é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, é importante estudos e pesquisas sobre tal doença, visto que tem se tornado prevalente no mundo. **Objetivo:** Analisar as abordagens atuais da prevenção, diagnóstico e tratamento da Doença de Alzheimer. Definir as peculiaridades de cada tipo de

tratamento. **Metodologia:** Esse estudo é uma revisão integrativa da literatura sobre as abordagens atuais de prevenção, diagnóstico e tratamento da Doença de Alzheimer. O presente estudo foi realizado com base em artigos presentes nas bases de dados Pubmed e Medline, onde após a seleção, foram úteis somente 15 artigos. A pergunta norteadora foi feita com base na estratégia PICo. Como filtro de busca, foi utilizado somente filtro do ano 2009 até 2024, gerando um intervalo de 15 anos.

Conclusão: A Doença de Alzheimer (DA) é manifestada por sintomas diversos. A proteína beta-amiloide e a Tau desempenham papel fundamental na patogênese da doença. Como prevenção da DA deve-se evitar os fatores de risco modificáveis. Para fazer o diagnóstico, o método principal é por análise do líquido cefalorraquidiano e a tomografia por emissão de pósitrons. Os medicamentos fornecidos atualmente é somente para controle dos sintomas e não cura definitiva da doença. Portanto, fica claro que há a necessidade de aprimorar as pesquisas para que se obtenha um método eficaz na inibição da progressão ou até a cura da doença.

Palavras-chave: Alzheimer. Tratamento. Beta-amiloide. Tau. Prevenção. Diagnóstico.

Abstract:

Introduction: Alzheimer's disease is defined by reduced cognition, function and behavior, and is considered the most common form of dementia. This disease is recognized by the World Health Organization. Therefore, studies and research on this disease are important, as it has become prevalent throughout the world. Objective: To analyze current approaches to the prevention, diagnosis and treatment of Alzheimer's Disease. Define the peculiarities of each type of treatment. Methodology: This study is an integrative review of the literature on current approaches to prevention, diagnosis and treatment of Alzheimer's Disease. The present study was carried out based on articles present in the Pubmed and Medline databases, where after selection, only 15 articles were useful.

The guiding question was asked based on the PICo strategy. As a search filter, only a filter from the year 2009 to 2024 was used, generating a range of 15 years. Conclusion: Alzheimer's Disease (AD) is manifested by diverse symptoms. Beta-amyloid protein and Tau play a fundamental role in the pathogenesis of the disease. To prevent AD, modifiable risk factors must be avoided. To make the diagnosis, the main method is by analyzing the cerebrospinal fluid and positron emission tomography. The medications currently provided are only for controlling symptoms and do not definitively cure the disease. Therefore, it is clear that there is a need to improve research to obtain an effective method for inhibiting the progression or even curing the disease.

Keywords: Alzheimer. Beta-amyloid. Tau. Diagnosis. Treatment. Prevention

Introdução:

A doença de Alzheimer (DA) foi descrita pela primeira vez no início do século XX e é caracterizada como uma doença neurodegenerativa progressiva e fatal a qual atualmente, não possui uma cura eficaz¹. A DA é definida pelo rebaixamento da cognição, função e comportamento² e é determinada pela interação da suscetibilidade genética e de fatores ambientais ao decorrer da vida. Tal doença, é a forma mais comum de demência³ e por isso, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma prioridade global de saúde pública visto que, é estimado que o número de casos mundiais de pacientes com Doença de Alzheimer aumente para 115 milhões⁴. Ademais, epidemiologicamente falando, a prevalência global por idade nas mulheres foi de 1,17 vezes maior do que nos homens e a taxa de mortalidade nas mulheres também foi elevada⁵.

Atualmente, a fase assintomática da Doença de Alzheimer foi definida como DA pré-clínica, a qual precede a Doença de Alzheimer em si e o déficit cognitivo brando (MCI) e ela é uma categoria importante pois se

aplica a mais da metade da população idosa. No entanto, não é porque ela é assintomática que não representa risco, visto que os pacientes em estágio de DA pré-clínico correm risco de evoluir para a Doença de Alzheimer em si^{4,5}.

Sobre a história natural da doença, tem-se um indivíduo idoso com problemas progressivos na memória episódica, alterações de humor, ansiedade aumentada, apatia e sono, mais caracterizado como o Déficit Cognitivo Leve. À medida que a doença progride, surgem dificuldades com multitarefas, julgamento prejudicado, desorientação, agressividade, confusão, agitação⁶ e grande interferência no dia a dia do paciente e de seus familiares, aonde o paciente já pode ser diagnosticado com a Doença de Alzheimer. Mais tarde na doença, ocorre o aumento progressivo da dependência, alterações comportamentais, alucinações e até convulsões⁷. O motivo de os primeiros sintomas a surgirem serem alterações a memória, pensamento e linguagem é que os neurônios que sofrem danos primeiro são aqueles nas partes do cérebro correspondentes a esses sintomas¹⁵. Estudos indicam que os sinais e sintomas clínicos de declínio cognitivo só aparecem após duas décadas ou mais do início das alterações fisiopatológicas da Doença de Alzheimer⁸. Com isso, após início dos sintomas da DA, a perspectiva de vida é de até 8,5 anos⁷.

A beta-amiloide é uma proteína que desempenha papel fundamental na patogênese da DA e seu acúmulo acelera os processos patológicos da Doença de Alzheimer pois esses agregados, podem interagir com os lipídios e colesterol da membrana plasmática e formar canais, interferindo na permeabilidade e integridade da membrana fazendo com que permita a entrada de Ca^{+2} na célula levando à morte dos neurônios. Somado ao acúmulo de beta-amiloide, tem-se também como agente patogênico da doença, a proteína Tau hiperfosforilada (Tau com adição excessiva do grupo fosfato)⁹ que formam os emaranhados neurofibrilares⁵. No entanto, embora esteja claro que a proteína Tau e beta-amiloide atuam

fortemente na patogênese da DA, atualmente estudos ainda não conseguiram entender como estão mecanicamente ligadas⁷.

Faz-se interessante o fato de que pacientes com Doença de Alzheimer possuem incidências significativamente mais baixas de vários tipos de cancro, tais como o cancro de pele, de pulmão, mama e bexiga. Tal fato se dá pois a beta-amiloide inibe o crescimento de algumas células tumorais como glioblastoma humano, adenocarcinoma de mama humano e células de melanoma em camundongos. Somado a isso, a beta-amiloide possui função antimicrobiana e isso foi comprovado pois animais, usados como modelo, que foram implementados beta-amiloide humana apresentaram maior resistência à infecções bacterianas e virais⁵.

METODOLOGIA:

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura a respeito das abordagens atuais sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento da Doença de Alzheimer. Esse estudo foi realizado com base em artigos científicos encontrados nas bases de dados Pubmed e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline). Somando as bases de dados, foram encontrados um total de 4.779 artigos, sendo 3.704 no Pubmed e 1.075 no Medline. Porém, utilizando os critérios de inclusão e exclusão, 15 artigos ficaram na seleção final e foram úteis para este trabalho.

Para a definição da pergunta norteadora deste trabalho, foi utilizada a estratégia PICO, levando em consideração populações, paciente ou problemas abordados. P- população (Pacientes com Doença de Alzheimer), I – interesse (Doença de Alzheimer), Co – contexto (prevenção, diagnóstico e tratamento). Portanto a questão a ser respondida é: Quais são as abordagens atuais na prevenção, diagnóstico e tratamento da Doença de Alzheimer?

Foi realizada uma pesquisa na base de dados Pubmed e Medline. Foram coletados estudos os quais possuem informações relevantes a respeito

dos métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento da Doença de Alzheimer. O método de busca utilizado foi a partir da combinação de termos de pesquisa que foram: “Alzheimer disease”, “Prevention”, “Diagnosis”, “Treatment”. Os trabalhos que tiverem as palavras chaves “Doença de Alzheimer”, “Prevenção”, “Diagnóstico”, “Tratamento” foram separados e analisados individualmente extraído dados relevantes para essa pesquisa. Artigos que estavam duplicados ou que não continham os termos de busca de interesse, foram excluídos do processo de análise. Como filtro de busca, foi utilizado do ano de 2009 até 2024, o que gera um intervalo de 15 anos e não foram utilizados filtros de busca como idiomas ou tipo do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Para falar de prevenção da Doença de Alzheimer, deve-se primeiramente entender os fatores de risco os quais são divididos em fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis. Como fatores de risco não modificáveis temos: envelhecimento, gênero, influência genética como mutações nos genes APP, presenilina 1 e presenilina 2 as quais aumentam a formação das placas causadoras de DA familiar, raça, Síndrome de Down já que a trissomia 21 gera uma cópia extra do gene APP⁵, Portadores do alelo Apolipoproteína E4 do gene APOE⁶. Já os fatores de risco modificáveis são: Diabetes mellitus tipo 2 pois gera hiperinsulinemia periférica a qual resulta na diminuição da depuração amiloide aumentando o risco de DA³, Doença Arterial Coronariana, Hipertensão Arterial, Hipercolesterolemia, Hiperlipidemia, Alto Índice de Massa Corporal e Estilo de vida pouco saudável¹⁴. Então, como estratégias de prevenção, deve-se evitar os fatores de risco modificáveis já que os não modificáveis não é possível.

A abordagem diagnóstica da Doença de Alzheimer envolve uma combinação de avaliações clínicas, exames de imagem e testes laboratoriais. Atualmente, o método mais eficaz para se diagnosticar a Doença de Alzheimer é a tomografia por emissão de pósitrons (PET) de

moléculas traçadoras e também pela análise da proteína do líquido cefalorraquidiano (LCR)¹⁰. Em pacientes com DA é encontrado no exame PET o aumento de ligantes amiloides, o qual é o biomarcador detectável mais precoce na DA, e sinais de doença neuronal. Já na análise do LCR, é encontrado baixo teor de beta-amiloide e alto teor de Tau e fosfo-Tau. Somado a isso, alguns estudos citam a ressonância magnética como agente importante no diagnóstico da Doença de Alzheimer onde é encontrado sinais de adelgaçamento cortical e atrofia do hipocampo^{4,13}. Na Ressonância magnética é encontrado também a Tau na qual coincide com o início da neurodegeneração caracterizada pela perda volumétrica do cérebro¹¹ porém, qualquer anormalidade detectada pode sinalizar outros tipos de doença já que a ressonância magnética não é um exame específico para a Doença de Alzheimer¹. Com isso, a negatividade amiloide pela PET é o marcador mais confiável para excluir a possibilidade de DA no diagnóstico diferencial de doenças demenciais. Outra possibilidade para detectar a Doença de Alzheimer é a escala de Avaliação Clínica de Demência/pontuação Sum of Boxes e a Escala de Avaliação da Doença de Alzheimer/ADAS-Cog porém tais escalas não conseguem detectar DA pré-clínica e MCI⁴.

Fato é que uma terapia considerada padrão-ouro no tratamento da DA seria uma terapia que retardasse ou interrompesse a progressão da doença, porém, não se tem conhecimento suficiente do início da doença para evitar seu desenvolvimento¹. Atualmente, utiliza-se medicamentos que não possui efeito curativo e sim efeito apenas de aliviar os sintomas para que ocorra melhoria da saúde geral do paciente, os quais possuem como alvo a neurotransmissão glutamatérgica e colinérgica¹². Os medicamentos que possuem alvo colinérgico são os inibidores da acetilcolinesterase, como a rivastigmina, tacrina, donezepil e galantamina, tem como função a prevenção da degradação da acetilcolina atrasando o desenvolvimento da Doença de Alzheimer de leve a moderada, exceto o donezepil que trata a forma grave da doença⁵. Para a doença mais avançada, é utilizado a Memantina, medicamento recente o qual é antagonista do receptor N-metil-D-aspartato que faz com que reduza a

excitotoxicidade pela transmissão glutamatérgica em excesso¹⁰.

Antigamente, tiveram outros medicamentos que passaram por testes mas que não evoluíram para a fase final. Um dos tipos de fármacos estudados foi o inibidor da atividade de BACE1, que é importante na produção de beta-amiloide, mas não foi para fase final dos testes já que são moléculas pequenas e o sítio ativo BACE1 é relativamente maior. Outra possibilidade foi os inibidores da γ -secretase mas que também não foram para fase final dos testes pois causavam grandes efeitos adversos. Cientistas estudaram também a imunoterapia que faz com que a concepção de peptídeos sintéticos ou de anticorpos monoclonais diminuam a carga de beta-amiloide no cérebro, podendo retardar a Doença de Alzheimer ou até prevenir mas os estudos foram cancelados também devido à efeitos adversos graves como meningoencefalite asséptica⁵.

CONCLUSÃO:

A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa progressiva e fatal a qual não possui cura atualmente e por esse motivo, é conhecida pela Organização Mundial de Saúde como prioridade global de saúde pública. Sintomas como perda progressiva na memória episódica, ansiedade aumentada, apatia, sono, alterações de humor como agressividade, desorientação, entre outros são muito comuns na DA. A proteína beta-amiloide desempenha papel fundamental da patogênese da Doença de Alzheimer assim como a proteína Tau hiperfosforilada. Como prevenção da Doença de Alzheimer tem-se a prevenção dos fatores de risco, os quais são divididos em modificáveis como Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, Hiperlipidemia, entre outros e em fatores de risco não modificáveis como a Síndrome de Down, raça, sexo, entre outros fatores. Como diagnóstico, o método mais utilizado atualmente é a tomografia por emissão de pósitrons (PET) e análise do líquido cefalorraquidiano (LCR). O tratamento da Doença de Alzheimer é muito complexa visto que deve-se entender muito bem o mecanismo fisiopatológico da doença, o que ainda não é bem definido. Portanto, há

medicamentos que controlam os sintomas mas não evitam a progressão e o aparecimento da doença, tais como os inibidores da acetilcolinesterase e os antagonistas do receptor N-metil-D-aspartato. Então, fica claro que os estudos e pesquisas são muito necessários para que assim, encontre um método eficiente para inibir a progressão da doença ou até a cura definitiva.

REFERÊNCIAS:

1-Lawrence E, Vegvari C, Ower A, Hadjichrysanthou C, De Wolf F, Anderson RM. A Systematic Review of Longitudinal Studies Which Measure Alzheimer's Disease Biomarkers. *J Alzheimers Dis.* 2017;59(4):1359-1379. doi: 10.3233/JAD-170261. PMID: 28759968; PMCID: PMC5611893.

2-Zhang XX, Tian Y, Wang ZT, Ma YH, Tan L, Yu JT. The Epidemiology of Alzheimer's Disease Modifiable Risk Factors and Prevention. *J Prev Alzheimers Dis.* 2021;8(3):313-321. doi: 10.14283/jpad.2021.15. PMID: 34101789.

3-Luchsinger JA, Gustafson DR. Adiposity and Alzheimer's disease. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care.* 2009 Jan;12(1):15-21. doi: 10.1097/MCO.0b013e32831c8c71. PMID: 19057182; PMCID: PMC2771208.

4-Riedel WJ. Preventing cognitive decline in preclinical Alzheimer's disease. *Curr Opin Pharmacol.* 2014 Feb;14:18-22. doi: 10.1016/j.coph.2013.10.002. Epub 2013 Nov 13. PMID: 24565007.

5-Zhang Y, Chen H, Li R, Sterling K, Song W. Amyloid β -based therapy for Alzheimer's disease: challenges, successes and future. *Signal Transduct Target Ther.* 2023 Jun 30;8(1):248. doi: 10.1038/s41392-023-01484-7. PMID: 37386015; PMCID: PMC10310781.

6-Atri A. The Alzheimer's Disease Clinical Spectrum: Diagnosis and Management. *Med Clin North Am.* 2019 Mar;103(2):263-293. doi: 10.1016/j.mcna.2018.10.009. PMID: 30704681.

7-Lane CA, Hardy J, Schott JM. Alzheimer's disease. *Eur J Neurol*. 2018 Jan;25(1):59-70. doi: 10.1111/ene.13439. Epub 2017 Oct 19. PMID: 28872215.

8-Hampel H, Schneider LS, Giacobini E, Kivipelto M, Sindi S, Dubois B, Broich K, Nisticò R, Aisen PS, Lista S. Advances in the therapy of Alzheimer's disease: targeting amyloid beta and tau and perspectives for the future. *Expert Rev Neurother*. 2015 Jan;15(1):83-105. doi: 10.1586/14737175.2015.995637. Epub 2014 Dec 24. PMID: 25537424.

9-Wang Y, Mandelkow E. Tau in physiology and pathology. *Nat Rev Neurosci*. 2016 Jan;17(1):5-21. doi: 10.1038/nrn.2015.1. Epub 2015 Dec 3. PMID: 26631930.

10-Khan S, Barve KH, Kumar MS. Recent Advancements in Pathogenesis, Diagnostics and Treatment of Alzheimer's Disease. *Curr Neuropharmacol*. 2020;18(11):1106-1125. doi: 10.2174/1570159X18666200528142429. PMID: 32484110; PMCID: PMC7709159.

11-Golde TE. Alzheimer's disease – the journey of a healthy brain into organ failure. *Mol Neurodegener*. 2022 Mar 5;17(1):18. doi: 10.1186/s13024-022-00523-1. PMID: 35248124; PMCID: PMC8898417.

12-Twarowski B, Herbet M. Inflammatory Processes in Alzheimer's Disease- Pathomechanism, Diagnosis and Treatment: A Review. *Int J Mol Sci*. 2023 Mar 30;24(7):6518. doi: 10.3390/ijms24076518. PMID: 37047492; PMCID: PMC10095343.

13-Qiang YR, Zhang SW, Li JN, Li Y, Zhou QY; Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Diagnosis of Alzheimer's disease by joining dual attention CNN and MLP based on structural MRIs, clinical and genetic data. *Artif Intell ABORMed*. 2023 Nov;145:102678. doi: 10.1016/j.artmed.2023.102678. Epub 2023 Oct 5. PMID: 37925204.

14-Polidori MC, Pientka L. A brief update on dementia prevention. *Z Gerontol Geriatr*. 2012 Jan;45(1):7-10. doi: 10.1007/s00391-011-0263-5. PMID:

22278000.

15-2023 Alzheimer's disease facts and figures. *Alzheimers Dement.* 2023 Apr;19(4):1598-1695. doi: 10.1002/alz.13016. Epub 2023 Mar 14. PMID: 36918389.

¹Graduanda em Medicina, Universidade do Oeste Paulista

²Graduado em Medicina, ICS – Funorte

³Graduanda em Medicina, ICS – Funorte

⁴Graduado em Farmácia. Hospital Universitário Alcides Carneiro da UFCG;
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)

⁵Graduando em Farmácia, Fundação Presidente Antônio Carlos

⁶Graduanda em Medicina, Universidade Nove de Julho

⁷Graduada em Enfermagem, Hospital Universitário de Santa Catarina

⁸Graduando em Psicologia, Universidade Federal de Pernambuco

⁹Graduanda em Medicina, Centro Universitário de Atenas; Docente do
Centro Universitário Atenas Romana Marques de Souza, Graduanda em
Medicina, Centro Universitário de Belo Horizonte

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil